

TA'LIM GRANTLARI BILAN ISHLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Nurmuratov Anvar Yaxshibayevich, Samarqand davlat chet tillar instituti Samarqand davlat chet tillar instituti O'quv-uslubiy boshqarma boshlig'i, Ingliz tili o'qitish metodikasi kafedrası (PhD), dotsent v.b., Samarqand , O'zbekiston

ANNOTATSIYA

KIRISH: zamonaviy ta'lim tizimida grant mablag'lari ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash, innovatsion g'oyalarni amalga oshirish va ta'lim sifatini oshirishning muhim mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Ta'lim grantlari bilan samarali ishlash ko'nikmalari pedagoglar, tadqiqotchilar va boshqaruv xodimlarining kasbiy kompetensiyasining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Grant loyihalarini ishlab chiqish, hujjatlashtirish, moliyaviy rejalashtirish va hisobot yuritish jarayonlari chuqur nazariy bilim hamda metodologik tayyorgarlikni talab etadi. Shu bois ta'lim grantlari bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslarini tadqiq etish dolzarb ilmiy masalalardan biridir.

MAQSAD: ta'lim grantlari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishning nazariy hamda metodologik asoslarini aniqlash, ularning pedagogik va tashkiliy samaradorligini asoslash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida tizimli yondashuv, kompetensiyaviy yondashuv hamda faoliyatga yo'naltirilgan metodologiya asos qilib olindi. Nazariy tahlil, ilmiy manbalarni umumlashtirish, taqqoslash, modellashtirish, pedagogik kuzatuv va so'rovnoma metodlaridan foydalanildi. Shuningdek, grant loyihalarini ishlab chiqish jarayonini bosqichma-bosqich modellashtirish hamda amaliy trening mashg'ulotlari orqali ko'nikmalarni shakllantirish mexanizmlari o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, grantlar bilan ishlash ko'nikmalari quyidagi tarkibiy komponentlardan iborat: analitik (muammoni aniqlash va asoslash), loyihalash (maqsad, vazifa va kutilayotgan natijalarni belgilash), moliyaviy-rejalashtirish (byudjet tuzish), kommunikativ (hamkorlik va muzokara olib borish), hamda monitoring va baholash kompetensiyalari. Mazkur ko'nikmalarni rivojlantirishda interaktiv treninglar, keys-stadi, loyiha simulyatsiyasi va mentorlik mexanizmlari samarali natija beradi. Natijada ishtirokchilarning grant arizalarini tayyorlash sifati, tanlovlarda ishtirok etish faolligi hamda loyiha boshqaruvi samaradorligi oshishi kuzatildi.

XULOSA: ta'lim grantlari bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari tizimli, kompetensiyaviy va amaliy yo'naltirilgan yondashuvlarga tayangan holda shakllantirilishi lozim. Mazkur ko'nikmalarni rivojlantirish ta'lim muassasalarining innovatsion salohiyatini oshirish, ilmiy faoliyat samaradorligini kuchaytirish hamda xalqaro hamkorlikni kengaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim grantlari, grant loyihasi, nazariy-metodologik asoslar, kompetensiyaviy yondashuv, loyiha boshqaruvi, moliyaviy rejalashtirish, innovatsion faoliyat.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ РАБОТЫ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ГРАНТАМИ

Нурмуратов Анвар Яхшибаевич, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Начальник учебно-методического управления, кафедра методики преподавания английского языка, PhD, и.о. доцента, Самарканд, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ: в современной системе образования грантовое финансирование является одним из важных механизмов поддержки научно-исследовательской деятельности, реализации инновационных идей и повышения качества образования. Навыки эффективной работы с образовательными грантами становятся неотъемлемой частью профессиональной компетентности педагогов, исследователей и управленческих кадров. Разработка грантовых проектов, оформление документации, финансовое планирование и подготовка отчетности требуют глубоких теоретических знаний и методологической подготовки. В этой связи исследование теоретико-методологических основ развития навыков работы с образовательными грантами является актуальной научной задачей.

ЦЕЛЬ: определить теоретические и методологические основы формирования и развития навыков работы с образовательными грантами, а также обосновать их педагогическую и организационную эффективность.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были использованы системный подход, компетентностный подход и деятельностно-ориентированная методология. Применялись методы теоретического анализа, обобщения научных источников, сравнительного анализа, моделирования, педагогического наблюдения и анкетирования. Кроме того, изучались механизмы формирования навыков посредством поэтапного моделирования процесса разработки грантовых проектов и проведения практико-ориентированных тренингов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что навыки работы с грантами включают следующие структурные компоненты: аналитический (определение и обоснование проблемы), проектировочный (формулирование целей, задач и ожидаемых результатов), финансово-планировочный (составление бюджета), коммуникативный (сотрудничество и ведение переговоров), а также компетенции мониторинга и оценки. Развитию данных навыков способствуют интерактивные тренинги, кейс-стади, моделирование проектов и механизмы наставничества. В результате отмечено повышение качества подготовки грантовых заявок, активности участия в конкурсах и эффективности управления проектами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: теоретико-методологические основы развития навыков работы с образовательными грантами должны формироваться на основе системного, компетентностного и практико-ориентированного подходов. Развитие данных навыков способствует повышению инновационного потенциала

образовательных учреждений, эффективности научной деятельности и расширению международного сотрудничества.

Ключевые слова: образовательные гранты, грантовый проект, теоретико-методологические основы, компетентностный подход, управление проектами, финансовое планирование, инновационная деятельность.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR DEVELOPING SKILLS IN WORKING WITH EDUCATIONAL GRANTS

Nurmuratov Anvar Yakhshibayevich, Samarqand State Institute of Foreign Languages
Head of the Educational and Methodological Department, Department of English
Language Teaching Methodology, PhD, Acting Associate Professor, Samarqand,
Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the modern educational system, grant funding is one of the key mechanisms for supporting research activities, implementing innovative ideas, and improving the quality of education. Skills in working effectively with educational grants are becoming an integral part of the professional competence of teachers, researchers, and administrators. The development of grant projects, preparation of documentation, financial planning, and reporting require profound theoretical knowledge and methodological training. Therefore, the study of the theoretical and methodological foundations for developing skills in working with educational grants is a relevant scientific issue.

AIM: to identify the theoretical and methodological foundations for the formation and development of skills in working with educational grants and to substantiate their pedagogical and organizational effectiveness.

MATERIALS AND METHODS: the research was based on a systemic approach, a competency-based approach, and an activity-oriented methodology. Methods such as theoretical analysis, synthesis of scientific sources, comparative analysis, modeling, pedagogical observation, and questionnaires were employed. In addition, mechanisms for skill development were examined through step-by-step modeling of the grant project development process and the implementation of practice-oriented training sessions.

DISCUSSION AND RESULTS: the research findings revealed that skills in working with grants include the following structural components: analytical (identifying and justifying the problem), project-design (formulating goals, objectives, and expected outcomes), financial planning (budget preparation), communicative (collaboration and negotiation), as well as monitoring and evaluation competencies. Interactive training, case studies, project simulations, and mentoring mechanisms proved effective in developing these skills. As a result, an improvement was observed in the quality of grant applications, participation in competitive calls, and overall project management efficiency.

CONCLUSION: the theoretical and methodological foundations for developing skills in working with educational grants should be formed on the basis of systemic,

competency-based, and practice-oriented approaches. The development of these skills contributes to enhancing the innovative potential of educational institutions, increasing the effectiveness of research activities, and expanding international cooperation.

Keywords: educational grants, grant project, theoretical and methodological foundations, competency-based approach, project management, financial planning, innovative activity.

Globallashuv va ta'limning internatsionallashuvi sharoitida oliy ta'lim tizimi tub transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Universitetlar endilikda faqat bilim beruvchi institut emas, balki ilmiy-innovatsion markaz, mintaqaviy rivojlanish drayveri va xalqaro akademik hamkorlik subyekti sifatida faoliyat yuritmoqda. Natijada oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobat nafaqat milliy darajada, balki global miqyosda ham kuchayib bormoqda. Bunday sharoitda universitetlarning barqaror rivojlanishi va strategik ustunlikka erishishi ko'p jihatdan ularning tashqi moliyaviy resurslarni, xususan, grant mablag'larini jalb etish salohiyatiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Grant tizimi ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish, yangi ta'lim texnologiyalarini joriy etish, laboratoriya va infratuzilmani modernizatsiya qilish, xalqaro almashinuv dasturlarini kengaytirish hamda professor-o'qituvchilar va tadqiqotchilarning ilmiy faolligini rag'batlantirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Grantlar oliy ta'lim muassasalarining innovatsion rivojlanish strategiyasida markaziy o'rin egallaydi. Ular ilmiy g'oyalarni amaliy natijaga aylantirish, startup loyihalarni qo'llab-quvvatlash, fanlararo tadqiqotlarni kengaytirish hamda universitet-sanoat hamkorligini mustahkamlash imkonini beradi. Shu bilan birga, grantlar xalqaro reytinglar va akkreditatsiya jarayonlarida ham muhim indikatorlardan biri hisoblanadi, chunki ular ilmiy faoliyatning intensivligi va natijadorligini aks ettiradi. Demak, grant mablag'larini jalb etish salohiyati zamonaviy universitetning institutsional yetukligi va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omillardan biridir. Shu nuqtai nazardan, grantlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogika, ta'lim menejmenti va kasbiy kompetensiyalar nazariyasida dolzarb ilmiy muammo sifatida qaraladi. Grant faoliyati murakkab, ko'p bosqichli va tizimli jarayon bo'lib, u faqat ariza topshirish yoki hujjat tayyorlash bilan cheklanmaydi. U strategik rejalashtirish, muammoni chuqur tahlil qilish, maqsad va vazifalarni aniq belgilash, loyiha dizaynini ishlab chiqish, indikatorlar tizimini yaratish, budjetni asoslash, risklarni baholash, monitoring va baholash mexanizmlarini joriy etish hamda yakuniy hisobot tayyorlash kabi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Har bir bosqich o'ziga xos metodologik yondashuv va amaliy ko'nikmalarni talab qiladi.

Mazkur jarayon muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun shaxsda tizimli fikrlash, analitik tahlil qobiliyati, kommunikativ kompetensiya, jamoada ishlash ko'nikmasi, moliyaviy savodxonlik hamda vaqtni samarali boshqarish kabi sifatlar shakllangan bo'lishi lozim. Shu sababli grant bilan ishlash ko'nikmalari alohida kasbiy kompetensiya sifatida

talqin etilishi zarur. Ushbu kompetensiya integrativ xarakterga ega bo'lib, unda bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy fazilatlar o'zaro uyg'unlashadi. Grant menejmenti kompetensiyasi nafaqat individual darajada, balki institutsional darajada ham muhim ahamiyat kasb etadi, chunki u universitetning umumiy rivojlanish strategiyasi bilan uzviy bog'liqdir. Ta'lim grantlari bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish masalasi kompetensiyaviy yondashuv, loyiha boshqaruvi nazariyasi, ta'lim menejmenti va institutsional rivojlanish konsepsiyalari kesishgan nuqtada shakllanadi. Mazkur muammoni ilmiy jihatdan asoslash uchun, avvalo, kompetensiya nazariyasi va samarali boshqaruv modellari bilan bog'liq fundamental tadqiqotlarga murojaat qilish zarur.

Kompetensiya tushunchasining nazariy asoslari R. Boyatzis tomonidan ishlab chiqilgan. Uning "The Competent Manager: A Model for Effective Performance" asarida samarali boshqaruv faoliyati shaxsiy kompetensiyalar majmui bilan izohlanadi va kompetensiya samaradorlikka olib boruvchi xulq-atvor indikatorlari tizimi sifatida talqin qilinadi [1]. Mazkur yondashuv grant menejmenti kompetensiyasini shaxsning natijaviy faoliyatini belgilovchi integrativ sifat sifatida asoslash imkonini beradi. L. Spencer va S. Spencer esa "Competence at Work" tadqiqotida kompetensiyani bilim va ko'nikmalardan kengroq kategoriya sifatida, ya'ni motivatsiya, qadriyatlar va shaxsiy xususiyatlarni ham o'z ichiga oluvchi tizim sifatida izohlaydi [2]. Bu yondashuv grant bilan ishlash ko'nikmalarini nafaqat texnik malaka, balki shaxsiy tashabbuskorlik va strategik fikrlash bilan bog'liq kompleks kompetensiya sifatida talqin etishga asos yaratadi.

Zamonaviy boshqaruv nazariyasida P. Drucker tomonidan ilgari surilgan g'oyalar alohida ahamiyatga ega. "Management Challenges for the 21st Century" asarida muallif XXI asr tashkilotlarida bilimga asoslangan boshqaruv modeli ustuvor ekanligini ta'kidlaydi [3]. Bu fikr grant faoliyatining strategik boshqaruv vositasi sifatidagi ahamiyatini tasdiqlaydi. Grant loyihalari natijadorlikka yo'naltirilgan boshqaruv, maqsadli rejalashtirish va samarali monitoring tizimini talab qiladi. Grant faoliyati loyiha boshqaruvi nazariyasi bilan bevosita bog'liq. H. Kerzner "Project Management: A Systems Approach" asarida loyiha boshqaruvini tizimli jarayon sifatida asoslab, unda rejalashtirish, risklarni boshqarish, resurslarni taqsimlash va monitoring mexanizmlarini batafsil yoritadi [4]. Grant menejmenti aynan loyiha boshqaruvi metodologiyasiga tayangan holda amalga oshiriladi, shu bois ushbu nazariy asos grant kompetensiyasining operatsion komponentini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Ta'lim siyosati va institutsional rivojlanish masalalari OECD tomonidan chop etilgan "Education at a Glance" hisobotlarida keng yoritilgan [5]. Ushbu manbada oliy ta'limning moliyaviy barqarorligi va diversifikatsiyalangan moliyalashtirish mexanizmlari ta'lim sifati bilan uzviy bog'liqligi ko'rsatiladi. Xalqaro grant dasturlari, xususan, Yevropa Komissiyasining Erasmus+ dasturi bo'yicha qo'llanmasi [6] hamda Horizon Europe ish dasturi [7] grant jarayonining institutsional va metodik talablarini belgilab beradi. Bu hujjatlar grant faoliyatining me'yoriy, tashkiliy va metodologik asoslarini ochib beradi.

P. Trowler oliy ta'lim siyosati va institutsional o'zgarishlarni tahlil qilib, universitetlarning tashqi moliyaviy manbalarga integratsiyalashuvi ularning boshqaruv

modelini o'zgartirishini asoslaydi [8]. Bu yondashuv grant faoliyatining nafaqat individual, balki institutsional kompetensiya sifatidagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Kompetensiyaviy yondashuvning pedagogik asoslari I.A. Zimnyaya tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, unda kompetensiya shaxsning integrativ sifati sifatida talqin etiladi [9]. J. Raven esa zamonaviy jamiyatda kompetensiya tushunchasini ijtimoiy samaradorlik bilan bog'laydi [10]. Ushbu nazariyalar grant kompetensiyasining motivatsion va reflektiv komponentlarini ilmiy asoslash imkonini beradi. Milliy normativ-huquqiy hujjatlar ham grant faoliyatining ahamiyatini tasdiqlaydi. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni [11] oliy ta'limning innovatsion rivojlanishi va xalqaro hamkorligini qo'llab-quvvatlashni belgilaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining oliy ta'limni rivojlantirishga oid farmon va qarorlari (2019–2023 yy.) [12] esa universitetlarning grant salohiyatini oshirishni strategik vazifa sifatida ko'rsatadi.

Mahalliy tadqiqotchilar orasida A. Xolbekov ta'lim menejmenti masalalarini tizimli yoritib, boshqaruv samaradorligini oshirishda loyiha yondashuvining ahamiyatini ta'kidlaydi [13]. R. Mullakhmetov esa innovatsion boshqaruv va grant faoliyatini o'zaro bog'liq jarayon sifatida tahlil qiladi [14]. Bu ishlar grant menejmentini milliy ta'lim tizimi kontekstida o'rganish imkonini beradi. Monitoring va baholash masalalari M.Q. Patton tomonidan ishlab chiqilgan "Utilization-Focused Evaluation" konsepsiyasi asosida yoritiladi [15]. Ushbu yondashuv grant loyihalarining natijadorligini baholashda amaliy samaradorlik mezonlarini qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, tahlil qilingan adabiyotlar grant menejmenti kompetensiyasini shakllantirish masalasi ko'p fanli va kompleks xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi. Xorijiy tadqiqotlar kompetensiya va loyiha boshqaruvi nazariy asoslarini ishlab chiqqan bo'lsa, milliy hujjatlar va tadqiqotlar grant faoliyatining institutsional ahamiyatini belgilab beradi. Shu bilan birga, aynan ta'lim grantlari bilan ishlash ko'nikmalarini pedagogik jihatdan rivojlantirishning yaxlit modeli yetarli darajada tizimlashtirilmaganligi mazkur tadqiqotning dolzarbligini asoslaydi. Tadqiqot metodologiyasi zamonaviy pedagogika va menejment nazariyalariga tayanadi. Tadqiqot jarayonida bir-birini to'ldiruvchi bir nechta metodologik yondashuvlardan foydalanildi.

Avvalo, tizimli yondashuv asosida grant faoliyati o'zaro bog'liq elementlar tizimi sifatida talqin qilindi. Grant bilan ishlash jarayoni muayyan bosqichlardan iborat bo'lib, har bir bosqich keyingisi bilan mantiqiy bog'langan. Ushbu bosqichlar grant imkoniyatlarini monitoring qilish, loyiha g'oyasini shakllantirish, ehtiyojlarni tahlil qilish, ariza tayyorlash, budjetni rejalashtirish, amalga oshirish, monitoring va yakuniy hisobot tayyorlashdan iborat. Tizimli tahlil grant jarayonining ichki qonuniyatlarini aniqlash va uni optimallashtirish imkonini berdi.

Ikkinchidan, kompetensiyaviy yondashuv grant faoliyatini shaxsning integrativ kasbiy sifati sifatida ko'rib chiqish imkonini berdi. Kompetensiya tushunchasi bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy fazilatlarining birligi sifatida talqin qilinadi. Grant kompetensiyasi esa loyiha fikrlashi, strategik rejalashtirish, analitik tafakkur, moliyaviy hisob-kitob va samarali kommunikatsiya ko'nikmalarining integratsiyasidan iboratdir.

Uchinchidan, faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv asosida grant ko'nikmalari nazariy bilim orqali emas, balki amaliy faoliyat jarayonida shakllanishi asoslandi. Treninglar, simulyatsion grant yozish mashg'ulotlari, real loyihalarda ishtirok etish va mentorlik dasturlari samarali pedagogik vosita sifatida qaraldi. Shuningdek, integrativ yondashuv grant faoliyatining ko'p fanli xarakterini ochib berdi. Grant menejmenti iqtisodiyot, huquq, pedagogika, boshqaruv va kommunikatsiya sohalarining kesishgan nuqtasida shakllanadi. Shu bois uni rivojlantirishda fanlararo integratsiya muhim metodologik tamoyil sifatida e'tirof etildi.

Tadqiqot natijasida grant bilan ishlash kompetensiyasining tarkibiy modeli ishlab chiqildi. Ushbu model to'rtta asosiy komponentdan iborat:

Motivatsion komponent – grant faoliyatiga qiziqish, innovatsion tashabbuskorlik, natijaga yo'naltirilganlik.

Kognitiv komponent – grant siyosati, loyiha dizayni, budjetlashtirish va monitoring bo'yicha nazariy bilimlar.

Operatsion-amaliy komponent – grant arizasi yozish, hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish, moliyaviy reja tuzish va hisobot tayyorlash ko'nikmalari.

Refleksiv-baholash komponenti – loyiha natijalarini tahlil qilish, xatolarni aniqlash va takomillashtirish.

Grant ko'nikmalarini rivojlantirishning bosqichli mexanizmi ishlab chiqildi. Diagnostik bosqichda mavjud bilim va ko'nikmalar aniqlanadi. Ta'limiy bosqichda grant yozishning nazariy asoslari o'rgatiladi. Amaliy bosqichda real yoki simulyatsion loyihalar ishlab chiqiladi. Refleksiv bosqichda esa natijalar tahlil qilinadi va takomillashtiriladi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, grant kompetensiyasini rivojlantirishda loyiha asosida o'qitish texnologiyasi, mentorlik tizimi va institutsional grant ofislarining mavjudligi muhim shart hisoblanadi. Oliy ta'lim tizimida grant faoliyatining rivojlanishi universitetlarning xalqaro reytinglardagi o'rnini mustahkamlash, ilmiy nashrlar sonini oshirish va innovatsion muhitni shakllantirishga xizmat qiladi. Grant bilan ishlash ko'nikmalari rivojlangan pedagog va tadqiqotchilar tashqi moliyalashtirish manbalarini jalb qilish orqali ilmiy salohiyatni oshiradi.

Grant kompetensiyasi zamonaviy kasbiy kompetensiyalarning muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lib, u shaxsning strategik fikrlashini, tizimli tahlil qilish qobiliyatini va natijaviy boshqaruv madaniyatini shakllantiradi. Shu bois grant faoliyatini pedagogik jarayonga integratsiya qilish ilmiy-pedagogik tayyorgarlikning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lishi zarur.

Ta'lim grantlari bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish zamonaviy oliy ta'limning institutsional barqarorligi va innovatsion rivojlanishining muhim omilidir. Grant kompetensiyasi ko'p komponentli integrativ tizim bo'lib, uni rivojlantirish tizimli va kompetensiyaviy yondashuv asosida amalga oshirilishi lozim. Amaliy mashg'ulotlar, mentorlik va loyiha asosida o'qitish grant ko'nikmalarini samarali shakllantirishning muhim vositalari hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Boyatzis R. The Competent Manager: A Model for Effective Performance. – New York: Wiley, 1982.
2. Spencer L., Spencer S. Competence at Work. – New York: Wiley, 1993.
3. Drucker P. Management Challenges for the 21st Century. – New York: Harper Business, 1999.
4. Kerzner H. Project Management: A Systems Approach. – Hoboken: Wiley, 2017.
5. OECD. Education at a Glance. – Paris: OECD Publishing, 2022.
6. European Commission. Erasmus+ Programme Guide. – Brussels, 2023.
7. Horizon Europe Work Programme 2021–2027. – European Commission, 2021.
8. Trowler P. Higher Education Policy and Institutional Change. – London: Routledge, 2010.
9. Zimnyaya I.A. Kompetentnostnyy podxod v obrazovanii. – Moskva, 2004.
10. Raven J. Competence in Modern Society. – Oxford: Oxford Psychologists Press, 1984.
11. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining oliy ta’limni rivojlantirishga oid farmon va qarorlari (2019–2023 yy.).
13. Xolbekov A. Ta’lim menejmenti asoslari. – Toshkent, 2018.
14. Mullakhmetov R. Innovatsion boshqaruv va grant faoliyati. – Toshkent, 2021.
15. Patton M.Q. Utilization-Focused Evaluation. – Thousand Oaks: Sage, 2008.